

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Análise CFD do Coeficiente de Esteira em Empurradores de Comboios Fluviais com Variação de Profundidade

Pedro Paludetto Silva de Paula Lopes, Tanque de Provas Numérico (TPN-USP), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, SP, Brasil, pedropaludetto@usp.br

Luiz André Schiaveto Neto, Tanque de Provas Numérico (TPN-USP), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, SP, Brasil, luiz.andre.neto@usp.br

Aldo Soares de Lima Neto, BECONAL - Bertolini Construção Naval da Amazônia LTDA, aldo.neto@beconal.com.br

Flavio Silveira, BECONAL - Bertolini Construção Naval da Amazônia LTDA, flavio@beconal.com.br

Eduardo Aoun Tannuri, Tanque de Provas Numérico (TPN-USP), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, SP, Brasil, eduat@usp.br

Resumo

O coeficiente de esteira (w) é um parâmetro hidrodinâmico crucial no projeto de sistemas propulsores, pois representa a redução da velocidade de avanço no plano do hélice em relação à velocidade da embarcação, causada pela perturbação do escoamento imposta pelo casco. Essa interação casco-propulsor altera as condições reais de operação do hélice e afeta diretamente o dimensionamento por séries sistemáticas (Wageningen B, Gawn, Kaplan). Como o coeficiente de avanço adimensional J é a variável independente dessas séries, um valor incorreto de w — em especial se subestimado — superestima J , conduzindo a interpolações equivocadas dos coeficientes de empuxo, torque e eficiência em águas abertas. As consequências incluem hélices subdimensionadas ou com passo inadequado, aumento de consumo específico, cavitação precoce, vibração e desgaste prematuro, além de sobrecarga do motor. O desafio é mais crítico em empurradores fluviais operando com comboios, contexto em que métodos empíricos amplamente citados (e.g., Turaga & Giorg, a partir de dados do Mississippi e Paraná) não consideram variáveis geométricas do empurrador — como o seu comprimento — que influenciam o distanciamento dos propulsores da esteira do comboio e, portanto, o valor de w . Este estudo emprega simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), no STAR CCM+, para estimar o coeficiente de esteira de um empurrador operando com um comboio de 25 barcas. As simulações são em escala real, em regime estacionário, com turbulência modelada pelo $k-\omega$ SST. Em cada caso, medem-se os componentes de velocidade em três posições longitudinais a jusante de cada propulsor. A independência de malha é verificada por, no mínimo, três refinamentos para cada condição de velocidade, variando o elemento base por fator 2 e mantendo a espessura da camada limite constante. Inicialmente, avaliam-se três velocidades de corrente em profundidade “infinita”. O coeficiente de esteira é obtido a partir da velocidade de entrada (inlet) e da média da velocidade instantânea nos três pontos de medição por propulsor, resultando em três valores por caso: bombordo, boreste e centro. Na sequência, avalia-se o efeito da profundidade do canal. Mantendo a corrente constante em 6,5 nós, a folga sob a quilha (UKC) varia de 1 a 4 m. Os coeficientes de esteira de cada propulsor são então plotados em função do UKC, permitindo quantificar a sensibilidade de w à restrição de calado. Os resultados indicam que, em profundidade “infinita”, o w nos propulsores laterais é menor que no propulsor central, evidenciando perda de velocidade mais intensa no escoamento do centro do comboio do que nas laterais. Quando a profundidade passa a ser limitada, observa-se crescimento acentuado de w à medida que o UKC diminui, preservando-se a diferença entre centro e bordos. Tais achados reforçam a necessidade de considerar explicitamente a interação casco-propulsor e os efeitos de águas rasas no dimensionamento de hélices para

empurradores, sob pena de erros sistemáticos na seleção de passo e diâmetro, com impactos diretos no desempenho propulsivo e na confiabilidade operacional.

1. Introdução

O projeto de sistemas propulsivos para embarcações é uma área de engenharia naval de suma importância, impactando diretamente o desempenho operacional, a eficiência energética e a segurança das embarcações. Dentro desse contexto, o coeficiente de esteira (w) emerge como um parâmetro hidrodinâmico de crucial relevância. Ele quantifica a redução da velocidade do fluxo de água que incide sobre o plano do hélice em relação à velocidade de avanço da embarcação, sendo essa perturbação uma consequência direta da interação entre o casco e o escoamento.

A precisão na determinação do coeficiente de esteira é fundamental para o dimensionamento adequado de hélices por meio de séries sistemáticas (como Wageningen B, Gawn e Kaplan). Um valor impreciso de w , especialmente se subestimado, pode levar a uma superestimação do coeficiente de avanço adimensional J . Essa superestimação, por sua vez, acarreta interpolações equivocadas dos coeficientes de empuxo, torque e eficiência em águas abertas, resultando em uma série de consequências indesejáveis. Entre elas, destacam-se hélices subdimensionadas ou com passo inadequado, aumento do consumo específico de combustível, cavitação precoce, vibrações indesejadas e desgaste prematuro de componentes, além de sobrecarga do motor principal.

O desafio de prever com acurácia o coeficiente de esteira é ainda mais pronunciado em cenários complexos, como o de empurradores fluviais operando com comboios de barcas. Nesses casos, os métodos empíricos tradicionais muitas vezes não consideram variáveis geométricas específicas do empurrador, como seu comprimento, que podem influenciar a distância dos propulsores em relação à esteira gerada pelo comboio e, conseqüentemente, o valor de w . A dinâmica do escoamento em torno de um conjunto de 25 barcas rebocadas por um empurrador apresenta um padrão hidrodinâmico complexo que demanda abordagens mais sofisticadas para uma avaliação precisa.

Neste trabalho, as simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) são empregadas como uma ferramenta robusta para investigar e estimar o coeficiente de esteira em um cenário tão específico. As simulações, realizadas em escala real e em regime estacionário com modelagem de

turbulência $k - \omega$ SST, permitem uma análise detalhada do campo de velocidades e da interação entre o empurrador, o comboio e o meio fluido.

1.1. Objetivos

Diante do cenário exposto e da necessidade de uma compreensão aprofundada da hidrodinâmica envolvida, os objetivos deste trabalho são:

- Compreender o comportamento do coeficiente de esteira em um comboio de barcas impulsionado por um empurrador, submetido a diferentes condições de velocidade. Para isso, serão avaliadas três velocidades de corrente: 3 nós, 5 nós e 6.5 nós, no caso de profundidade infinita.
- Analisar a variação do coeficiente de esteira em função da profundidade do canal de operação. Esta análise será conduzida para uma velocidade de corrente constante de 6.5 nós, explorando as seguintes folgas sob a quilha (UKC - *Under Keel Clearance*): 1m, 2m, 2.5m, 3m, 4m e 10m.

2. Revisão Bibliográfica

A determinação do coeficiente de esteira (w) é crucial para o projeto propulsivo de embarcações, e sua avaliação tem sido tradicionalmente realizada por ensaios experimentais em tanques de provas (Majumder; Maity, 2023). Esses métodos, embora precisos, são frequentemente dispendiosos e demorados.

Com o avanço da capacidade computacional, a Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) tornou-se uma ferramenta complementar e poderosa. Simulações baseadas nas equações de *Reynolds-Averaged Navier-Stokes* (RANS), utilizando modelos de turbulência como o $k - \omega$ SST, permitem uma análise detalhada do escoamento ao redor de embarcações (Kaidi et al., 2018; Zong et al., 2018). As diretrizes da *International Towing Tank Conference* (ITTC, 2014) fornecem orientações práticas para cálculos de esteira nominal via RANS, incluindo a verificação da independência de malha e a quantificação de incertezas.

Estudos têm explorado a interação casco-propulsor e os efeitos de águas rasas. Kulczyk e Tabaczek (2014) destacam a dificuldade em prever com precisão os coeficientes de interação para embarcações fluviais, utilizando tanto testes de modelo quanto simulações numéricas (Ansys Fluent). Kaidi et al. (2018) investigaram a interação

entre casco, propulsores e lemes em navios fluviais em diferentes profundidades, confirmando a forte influência da razão profundidade/calado (h/T). Tezdogan e Incecik (2016) realizaram simulações de movimentos de navios em águas rasas usando CFD RANS, observando que os efeitos de viscosidade são amplificados nessas condições. Zong et al. (2018) utilizaram CFD RANS para analisar a mudança de carga em propulsores de embarcações com múltiplas propulsões, decompondo as influências do casco e das interações entre propulsores.

A aplicação do coeficiente de esteira é fundamental no dimensionamento de hélices por meio de séries sistemáticas, sendo a série Wageningen B (Van Lammeren; Van Manen; Oosterveld, 1969) a mais comum para essa definição. No entanto, essas séries são consideradas antigas e podem levar a um dimensionamento inadequado para casos complexos, como o de empurradores e comboios de barcas. Uma estimativa imprecisa de w pode levar a erros no projeto do hélice, comprometendo o desempenho propulsivo (Majumder; Maity, 2023). A influência dos efeitos de águas rasas é particularmente crítica em rios e canais, onde a redução da folga sob a quilha (UKC) intensifica a perturbação do escoamento, aumentando o coeficiente de esteira e exigindo consideração explícita no dimensionamento de hélices para empurradores.

3. Metodologia

A presente seção detalha a abordagem metodológica empregada para a avaliação do coeficiente de esteira em um comboio de 25 barcas impulsionado por um empurrador, utilizando a Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD).

Os dados do empurrador, balsas e comboio são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Características das embarcações (Empurrador, balsa e comboio 5 x 5)

Propriedade	
LOA do empurrador	39,6m
LPP do empurrador	35,6m
Boca do empurrador	12,0m
Calado do empurrador	2,3m
LOA da balsa	62,0m
Boca da balsa	12,0m
Calado da balsa	4,1m
LOA do comboio	349,6m
Boca do Comboio	60,0m

Figura 1 – Modelo 3D do comboio.

A metodologia abrange a descrição dos métodos numéricos, o procedimento de mensuração dos resultados e a abordagem de verificação da independência de malha.

3.1. Método Numérico

As simulações de CFD foram conduzidas utilizando o software comercial Simcenter Starccm+. Este software emprega o método dos volumes finitos para discretizar as equações governantes do fluxo de fluidos. Para a representação do escoamento, optou-se pela solução das equações de *Reynolds-Averaged Navier-Stokes* (RANS). Esta abordagem é amplamente utilizada em aplicações de engenharia naval devido à sua capacidade de modelar fluxos turbulentos com um custo computacional razoável, fornecendo resultados médios do campo de escoamento.

O problema foi tratado sob um regime estacionário. Isso implica que as propriedades do fluxo em cada ponto do domínio não variam com o tempo após o sistema atingir um estado de equilíbrio, simplificando a complexidade computacional enquanto ainda fornece informações valiosas sobre o comportamento hidrodinâmico médio do sistema. A turbulência, inerente a escoamentos em larga escala como o investigado, foi modelada utilizando o modelo $k-\omega$ SST (Shear Stress Transport). Este modelo é conhecido por sua robustez e precisão na previsão de fluxos em regiões de camada limite, transição e separação, combinando as vantagens do modelo $k-\epsilon$ em fluxos de campo livre e do modelo $k-\omega$ próximo a paredes.

A superfície livre foi tratada de forma simplificada, utilizando uma condição de contorno de simetria. Esta simplificação é válida considerando que as velocidades de avanço investigadas e as dimensões do comboio permitem desconsiderar os efeitos de ondas geradas, focando na perturbação do escoamento causada pela forma do casco e sua interação com o fundo. O domínio computacional foi configurado em escala real, garantindo a representação precisa das dimensões físicas do empurrador e do comboio.

3.2. Mensuração dos Resultados

Para a quantificação do coeficiente de esteira (w), os propulsores do empurrador não foram explicitamente modelados nas simulações. Em vez disso, a esteira foi avaliada a partir do campo de velocidade na região onde os propulsores estarão localizados. Para tal, três pontos de medição, denominados "probes", foram estrategicamente posicionados em localizações longitudinais na saída de cada propulsor: um para o propulsor de bombordo (BE), um para o propulsor central e um para o propulsor de boreste (BB), conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Posição dos Probes.

Os resultados de velocidade em cada um desses probes foram obtidos a partir da média das últimas 5000 iterações de cada simulação estacionária, garantindo que o sistema tivesse atingido a convergência e que as flutuações residuais fossem minimizadas. Posteriormente, para cada condição de simulação (velocidade e profundidade), a velocidade média global na região da esteira foi calculada como a média das velocidades mensuradas nos três probes.

O coeficiente de esteira (w) foi então determinado utilizando a Equação (1).

$$w = 1 - \left(\frac{V_{avg}}{V_{ref}} \right) \quad (1)$$

Na equação, V_{avg} representa a velocidade média instantânea mensurada nos três probes na saída dos propulsores, e V_{ref} corresponde à velocidade de referência do escoamento na entrada (inlet) do domínio computacional. Dessa forma, foram calculados três coeficientes de esteira distintos para cada caso: um específico para a região do propulsor de bombordo, um para a região do propulsor central e um para a região do propulsor de boreste.

3.3. Metodologia de Verificação

A confiabilidade dos resultados de CFD é intrinsecamente ligada à qualidade da discretização do domínio, ou seja, da malha computacional. Para garantir a independência da solução em relação ao tamanho da malha, foi implementada uma rigorosa

metodologia de verificação. Para cada condição de caso simulada (combinação de velocidade e profundidade), foram executadas simulações com um mínimo de três a quatro malhas distintas. Cada refinamento de malha foi realizado variando-se o elemento base proporcionalmente a $\sqrt{2}$, enquanto a espessura da camada limite adjacente às superfícies do casco foi mantida constante, assegurando a resolução adequada dos gradientes de velocidade próximos às paredes.

Após a obtenção dos coeficientes de esteira para cada malha, a convergência da solução foi avaliada. Duas abordagens foram consideradas, dependendo do tipo de convergência observada:

- **Convergência Monotônica:** Se os valores do coeficiente de esteira apresentarem uma convergência monotônica (crescente ou decrescente) à medida que a malha é refinada, a extrapolação de Richardson foi empregada para estimar o valor assintótico do parâmetro para uma malha de tamanho infinito (h_0). A diferença percentual entre o valor obtido com a malha mais fina e o valor de h_0 foi então calculada para quantificar o erro de discretização.
- **Convergência Oscilatória:** Caso a convergência dos valores do coeficiente de esteira fosse oscilatória (sem um padrão monotônico claro de aproximação ao refinar a malha), o valor de h_0 foi calculado como a média aritmética dos valores obtidos para cada uma das malhas simuladas. Esta abordagem visa fornecer uma estimativa robusta em cenários onde a extrapolação de Richardson não pode ser aplicada diretamente devido à falta de monotonicidade.

Esta metodologia de verificação rigorosa assegura a qualidade e a validade dos resultados apresentados, minimizando as incertezas associadas à discretização do domínio computacional.

4. Setup Numérico

O setup numérico detalha a configuração do ambiente computacional no qual as simulações de CFD foram realizadas, incluindo as dimensões do domínio e as condições de contorno aplicadas.

4.1. Domínio

O domínio computacional foi cuidadosamente definido para encapsular o comboio e o escoamento ao seu redor, garantindo que as condições de contorno não influenciassem indevidamente os resultados na região de interesse. As dimensões do domínio foram estabelecidas em relação ao comprimento entre perpendiculares (Lpp) e à boca (B) do empurrador, conforme segue e conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Domínio numérico.

O comprimento do domínio foi configurado com 11.5 vezes o Lpp do empurrador do centro até o outlet, e 14 vezes o Lpp do empurrador do inlet até o ponto zero (popa do comboio). A largura do domínio foi definida com 10 vezes a boca (B) do empurrador para cada lado da linha de centro do comboio, totalizando 20B de largura. Em relação à profundidade, para as simulações em profundidade limitada, o domínio se estendeu por 4m abaixo da quilha das barcaças. Para o caso de profundidade infinita, o domínio vertical foi expandido de forma a assegurar que as fronteiras não gerassem efeitos de confinamento.

4.2. Condições de Contorno

As condições de contorno foram definidas para representar de forma realista as interações do fluido com as superfícies do comboio e as fronteiras do domínio computacional. Uma condição de não escorregamento (no-slip) foi aplicada a todas as superfícies sólidas do modelo, incluindo as barcaças, o empurrador e o fundo do domínio, impondo que a velocidade do fluido na interface com a parede é igual à velocidade da parede (nula, neste caso, pois o sistema é tratado em regime estacionário). No *inlet* do domínio, foi aplicada uma condição de Dirichlet, onde a velocidade do escoamento foi prescrita, variando conforme os casos de estudo (3 nós, 5 nós e 6.5 nós). No *outlet* do domínio, foi imposta uma condição de Neumann, especificando um gradiente de pressão

nulo, o que permite que o fluido saia do domínio livremente. Finalmente, nas fronteiras laterais e na parte superior do domínio (superfície livre, conforme discutido na seção 2.1), foi aplicada uma condição de simetria, assumindo que não há fluxo de massa, momentum ou energia através dessas fronteiras.

4.3. Malhas

As malhas computacionais foram geradas utilizando o tipo *Hexahedral Trimmed*. A modelagem da camada limite (boundary layers) foi configurada para atingir valor de $Y^+=30$, um fator de crescimento de 1.3 e um total de 12 camadas. A modelagem da camada limite foi mantida fixa em todos os refinamentos, conforme recomendado pelas diretrizes da ITTC. A Tabela 2 detalha as características das malhas utilizadas em cada refino.

Tabela 2 - Tamanho das malhas usadas.

Nome da Malha	Elemento Base	Número de Elementos [milhões de elementos]
GR1	1.41	4.5
GR2	1.00	7.2
GR3	0.71	12.8

5. Resultados

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos das simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional, focando na avaliação do coeficiente de esteira para o comboio de 25 barcaças. Os resultados serão divididos em duas análises principais: a primeira abordará a variação do coeficiente de esteira em diferentes velocidades de operação para o caso de profundidade infinita, e a segunda explorará o impacto da variação da profundidade do canal na esteira do comboio.

5.1. Variação da Velocidade

Nesta subseção, serão apresentados os coeficientes de esteira calculados para as três velocidades de corrente investigadas (3 nós, 5 nós e 6.5 nós) no cenário de profundidade infinita (considerada 10m para fins práticos e consistência com os resultados do resumo). Serão detalhadas as diferenças observadas entre os coeficientes de esteira dos propulsores de bombordo, centro e boreste para cada velocidade.

As Figura 4, Figura 5 e Figura 6 demonstram o comportamento do coeficiente de esteira (w) em função do refinamento da malha para as

velocidades de 3.0, 5.0 e 6.5 nós, respectivamente. As barras de incerteza (indicadas na legenda) refletem a qualidade da convergência de malha para cada ponto de medição (Bombordo, Boreste e Centro).

Figura 4 –Gráfico Coeficiente de Esteira x Refino de Malha – Velocidade 3 nós.

Para 3.0 nós, o coeficiente de esteira do propulsor de Bombordo (azul) mostra uma convergência relativamente suave do GR2 para o GR3, com uma incerteza de 4.94%. O Boreste (laranja) segue uma tendência similar, com uma incerteza mais alta de 12.62%, indicando maior sensibilidade à malha. O propulsor Central (verde) exibe uma incerteza de 8.68% e uma tendência de decréscimo mais acentuado do GR2 para o GR3. É importante observar que os coeficientes de esteira para Bombordo e Boreste tendem a se aproximar conforme a malha é refinada, o que é esperado devido à natureza simétrica do escoamento em regime estacionário.

Figura 5 –Gráfico Coeficiente de Esteira x Refino de Malha – Velocidade 5 nós.

A 5 nós, as incertezas são significativamente menores. O propulsor de Bombordo (azul) apresenta incerteza de 1.88%, enquanto o Boreste (laranja) exibe uma incerteza extremamente baixa de 0.04%, indicando uma excelente convergência de malha. O propulsor Central (verde) também mostra uma incerteza muito reduzida de 1.02%. O comportamento da convergência para Bombordo e Boreste é relativamente suave, enquanto o Centro

mostra uma pequena variação do GR2 para o GR3 e GR4.

Figura 6 –Gráfico Coeficiente de Esteira x Refino de Malha – Velocidade 5 nós.

Para 6.5 nós, as incertezas variam. O propulsor de Bombordo (azul) possui uma incerteza de 9.47%, e o Central (verde) de 3.24%. O Boreste (laranja) apresenta uma incerteza de 0.00%, indicando uma convergência quase perfeita para esta malha. Há uma flutuação mais pronunciada do GR1 para o GR2 para os propulsores de Bombordo e Boreste, antes de estabilizarem. Apesar de algumas flutuações iniciais, a convergência para Bombordo e Boreste tende a se alinhar, refletindo a simetria do modelo em regime estacionário. Antes de apresentar os resultados do coeficiente de esteira versus velocidade, é importante visualizar o campo de velocidades gerado em torno do comboio. A Figura 7 ilustra um exemplo do campo de velocidades na região da popa do empurrador para uma das condições simuladas, evidenciando a redução da velocidade do escoamento na esteira do comboio.

Figura 7 – Campo de Velocidades na seção central (cima) e Propulsor Boreste (BE) do empurrador.

A Figura 8 sintetiza o comportamento do coeficiente de esteira dos três propulsores (Bombordo, Boreste e Centro) em função da velocidade de avanço, utilizando os resultados da malha mais fina para cada caso.

Figura 8 – Coeficiente de Esteira vs. Velocidade de avanço.

Conforme a velocidade do comboio aumenta de 3.0 para 6.5 nós, observa-se uma tendência geral de aumento no coeficiente de esteira para todos os propulsores. Para 3.0 nós, os coeficientes de esteira de Bombordo e Boreste são significativamente menores que o do Centro. Essa diferença se mantém nas velocidades mais altas. Em 5.0 nós, os valores para Bombordo e Boreste são próximos, enquanto o Centro permanece mais elevado.

Os resultados mostram que, para profundidade infinita, o coeficiente de esteira nos propulsores laterais (Bombordo e Boreste) tende a ser menor do que no propulsor central. Isso sugere que a perda de velocidade no escoamento é mais intensa na região central do comboio, onde a influência da barcaça do meio é mais proeminente, em comparação com as laterais.

5.2. Variação da Profundidade

Esta subseção focará na análise do comportamento do coeficiente de esteira em função da profundidade do canal. Serão mostrados os resultados obtidos para a velocidade de corrente constante de 6.5 nós, com variações da folga sob a quilha (UKC) de 1m, 2m, 2.5m, 3m, 4m e 10m. A discussão abordará a sensibilidade do coeficiente de esteira às restrições de calado e as implicações para o desempenho propulsivo em águas rasas.

A Figura 6 ilustra a variação do coeficiente de esteira para os propulsores de Bombordo, Boreste e Centro em função da folga sob a quilha (UKC), para uma velocidade de 6.5 nós. Para esta análise, as incertezas não foram calculadas, e os resultados são baseados na malha mais fina utilizada no caso de profundidade infinita.

Figura 9 – Coeficiente de Esteira vs. UKC para velocidade 6.5 nós.

Observa-se que, para todos os propulsores, o coeficiente de esteira apresenta um crescimento acentuado à medida que o UKC diminui de 4m para 1m. Este comportamento exponencial é um indicativo claro do efeito de águas rasas na esteira do comboio. À medida que a profundidade diminui e o fundo se aproxima da quilha das barcaças, a restrição de fluxo imposta pelo fundo se torna mais pronunciada, resultando em uma maior perda de velocidade do escoamento na região da popa do empurrador e, conseqüentemente, em um aumento do coeficiente de esteira.

A tendência de que o coeficiente de esteira do propulsor central seja maior do que os dos propulsores de bombordo e boreste é mantida em todas as profundidades analisadas. No entanto, a magnitude dessa diferença diminui conforme o UKC decresce. Por exemplo, para um UKC de aproximadamente 4m, a diferença entre o coeficiente do centro e dos bordos é de cerca de 0.09 (0.3 - 0.21), enquanto para um UKC de 1m, essa diferença reduz-se para aproximadamente 0.02 (0.7 - 0.68). Os coeficientes de esteira de bombordo e boreste mostram um comportamento muito similar, reforçando a simetria do escoamento.

6. Conclusões

Este estudo empregou simulações de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) para investigar o comportamento do coeficiente de esteira (w) de um empurrador operando com um comboio de 25 barcaças, considerando variações de velocidade em profundidade infinita e o impacto da profundidade do canal.

Os resultados obtidos para o caso de profundidade infinita, em velocidades de 3.0, 5.0 e 6.5 nós, consistentemente mostraram que o coeficiente de esteira nos propulsores laterais (bombordo e

boreste) é menor do que no propulsor central. Essa observação indica que a perda de velocidade no escoamento é maior na região central do comboio em comparação com as laterais. A análise da convergência de malha para essas velocidades também demonstrou que os coeficientes de esteira para os propulsores de bombordo e boreste tenderam a se aproximar com o refinamento da malha, confirmando a simetria do escoamento em regime estacionário e demonstrando a necessidade de um estudo de refino nesse caso. O aumento geral do coeficiente de esteira com o incremento da velocidade reforça que a perturbação do escoamento se intensifica em regimes de maior velocidade.

No que tange à variação da profundidade do canal, com velocidade constante de 6.5 nós, observou-se um crescimento exponencial do coeficiente de esteira à medida que a folga sob a quilha (UKC) diminui. Esse comportamento é um claro indicativo dos efeitos de águas rasas, onde a restrição imposta pelo fundo intensifica a perda de velocidade do escoamento. A tendência do coeficiente de esteira do propulsor central ser maior que os laterais foi mantida em todas as profundidades. No entanto, foi notado que a magnitude dessa diferença entre o centro e os bordos diminui à medida que o UKC decresce, o que sugere uma homogeneização relativa do campo de esteira em condições de águas extremamente rasas. O comportamento assintótico para profundidade de 4 m mostra uma possível transição do regime de águas rasas para águas profundas.

Em suma, os achados deste trabalho reforçam a necessidade crítica de considerar explicitamente a interação casco-propulsor e os efeitos de águas rasas no processo de dimensionamento de hélices para empurradores. Ignorar essas variáveis pode levar a erros sistemáticos na seleção de passo e diâmetro, com impactos diretos no desempenho propulsivo, eficiência energética e confiabilidade operacional da embarcação em ambientes fluviais.

7. Referências Bibliográficas

ITTC (INTERNATIONAL TOWING TANK CONFERENCE). Practical Guidelines for RANS Calculation of Nominal Wakes. ITTC Recommended Procedures and Guidelines 7.5-03-03-02. 2014.

KAIDI, S.; SMAOUI, H.; SERGENT, P. CFD Investigation of Mutual Interaction between Hull, Propellers, and Rudders for an Inland Container Ship

in Deep, Very Deep, Shallow, and Very Shallow Waters. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*, v. 144, n. 6, p. 04018017. 2018.

KULCZYK, J.; TABACZEK, T. Coefficients of Propeller-hull Interaction in Propulsion System of Inland Waterway Vessels with Stern Tunnels. *TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, v. 8, n. 3, p. 377-384. 2014.

MAJUMDER, P.; MAITY, S. A critical review of different works on marine propellers over the last three decades. *Ships and Offshore Structures*, v. 18, n. 3, p. 391-413. 2023.

TEZDOGAN, T.; INCECIK, A. CFD Simulations of Vertical Ship Motions in Shallow Water. In: *ICMT2016, 16-18 July 2016, Harbin*. 2016.

VAN LAMMEREN, W. P. A.; VAN MANEN, J. D.; OOSTERVELD, M. W. C. The Wageningen B-screw series. 1969.

ZONG, Z.; HONG, Z.; ZHANG, H.; SAHOO, P. K. An investigation of load change of propeller in a four-propulsion vessel using CFD. *Journal of Marine Science and Technology*, v. 23, n. 1, p. 122-131. 2018.